

ИССЛЕДОВАНИЕ ТАУТОМЕРНЫХ ФОРМ АЗОТИСТЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 1,3- ДИКАРБОНИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

С.А.Кароматов

Бухарский государственный университет

Аннотация: Конкурентная способность иминной формы А возрастает при введении π -донорных заместителей при атомах углерода связей $C=N$ и $C=O$, при увеличении объема заместителя в α - и β -положениях дикарбонильной компоненты и особенно при связи $C=O$. Азотистые реагенты по степени вероятности появления иминной формы А в их продуктах взаимодействия с дикарбонильными соединениями могут быть расположены в следующий ряд:

Ключевые слова: β -дикарбонильных соединений, кетоенамин, S,N-кетен-ацетали, N-Ацилгидразоны дикарбонильных, O-алкил(арил)гидроксил-аминами.

Для продуктов взаимодействия β -дикарбонильных соединений с азот-содержащими реагентами, не имеющими в своем составе дополнительной нуклеофильной функции, вероятны три таутомерные формы – кетоеиминная А, сопряженные кетоенаминная Б и иминоенольная В (Схема 1).

Схема 1.

Кетонаминный Б и иминоенольный В таутомеры обладают сходными системами сопряжения, однако в случае таутомера В ее образование означает появление положительного заряда на атоме кислорода и отрицательного на атоме азота, что мало совместимо с их относительной электротрицательностью.

Для азотистых производных дикарбонильных соединений равновесие, если оно наблюдается, включает только формы А и Б. Они имеют внутренне присущую тенденцию находится в сопряженной кетонаминной форме Б; именно в ней существует подавляющее большинство известных продуктов конденсации дикарбонильных соединений с первичными аминами [1]. Появление равновесия достигается стабилизацией формы А, например, использованием заместителя при атоме азота, способного вступать в сопряжение со связью $C=N$. Так, в виде таутомерных смесей часто существуют N,N-дизамещенные гидразоны дикарбонильных соединений, где реализуется ρ, π -сопряжение в гидразонном фрагменте [2]. Стабильность кетонаминного таутомера Б определяется наличием системы ρ, π, π -сопряжения, включающего неподеленную пару электронов атома азота, связи $C=C$ и $C=O$. Для максимального осуществления электронных взаимодействий необходимо строго определенное пространственное расположение участвующих в сопряжение элементов. Поэтому увеличением объема заместителей можно добиться такого сближения энергетических уровней формы А и Б, что первая окажется конкурентоспособной. Используя стабилизацию формы А с помощью электронных взаимодействий или дестабилизацию формы Б увеличением стерических взаимодействий между заместителями, можно достичь истинного таутомерного равновесия для азотистых производных дикарбонильных соединений любого класса (будь это альдо- или кетоэфиры, кетоальдегиды или дикетоны) и на этой основе выявить закономерности кетоимин-кетонаминного равновесия А и Б (имин-енаминного). Было пока-

зано, что введение донорных заместителей в ароматические кольца в различном положении дикарбонильного фрагмента благоприятствует иминному таутомеру А, в N-ароматическое ядро – таутомеру Б [1-3].

Введение π -акцепторных заместителей, например сложноэфирной или ацильной группы, в α -положение при атоме углерода карбонильной группы вызывает смещение равновесия в сторону сопряженной формы В [4]. Влияние подобного заместителя у связи $C=N$ зависит от природы заместителя при атоме азота (R^4). Если в качестве последнего выступает алкильная или арильная группа, то введение электроноакцепторного заместителя R^1 благоприятствует таутомеру Б [7,8]. Когда заместитель при атоме азота-N,N-дизамещенная группа (речь идет о гидразонах дикарбонильных соединений), замена алкильной или арильной группы R^1 на π -акцепторную сдвигает равновесие в сторону таутомера А.

π -Электронодонорные заместители при связях $C=N$ и $C=O$ дикарбонильной части, способные выступать в сопряжение с кратными связями, вызывают смещение равновесия в сторону таутомера А (Схема 2).

Схема 2.

Так, приведенные выше S,N-кетен-ацетали, которые можно рассматривать как азотистые производные дикарбонильных соединений вида $RSCOCH(COOC_2H_5)_2$, существует как смеси иминной и енаминной форм [3-4]. Соответствующие производные ацетоуксусного и тем более ацетилмалонового эфиров имеют енаминное строение [1].

Появление π -донорного заместителя при атоме азота, как это многократно показано на примере N,N-дизамещенных гидразонов дикарбонильных

соединений, благоприятствует иминному таутомеру. Стабилизация иминной формы дизамещенных гидразонов связана с электронным взаимодействием внутри гидразонного фрагмента. Это взаимодействие требует определенного конформационного построения относительно связи N-N. Переход от N,N-диметилгидразонов дикарбонильных соединений к гидразонам с более объемистыми заместителями при втором атоме азота, например, к диизопропилгидразонам, всегда приводит к уменьшению доли таутомера А [5].

N-Ацилгидразоны дикарбонильных соединений показывают ещё более выраженную тенденцию к существованию в иминной форме. В данном случае эта форма стабилизируется системой π,р,π-сопряжение с участием C=N, неподеленной пары электронов второго атома азота и связи C=O ацильной группы [4. Как показывает пример N-ароилгидразонов метилового эфира ацетоуксусной кислоты, введение акцепторного заместителя в ароматическое ядро увеличивающее интенсивность указанного сопряжения, в небольшой степени, но вся же способствует иминному таутомеру А [5] (Схема 3).

Схема 3.

Доля енаминной формы Б возрастает только при увеличении объема у атома углерода карбонильной функции при отсутствии α-заместителя. Во всех остальных случаях увеличение объема заместителя приводит к падению доли таутомера Б. Вполне ожидаема высокая чувствительность сопряженной формы Б, так как изменение его объема затрагивает взаимодействие относительно связи C=C. Увеличением объема концевых заместителей

дикарбонильной компоненты и заместителя при атоме азота, включенных во взаимодействие относительно формально простых связей $N-C_{sp^2}$ и $C_{sp^2}-C_{sp^2}$, можно вызывать практически полное исчезновение таутомера Б [6].

Схема 4.

На положение таутомерного равновесия оказывают влияние и некоторые специфические взаимодействия между имеющимися заместителями. Так, продукты конденсации кетоэфиров с аминспиртами показывают большую склонность к существованию в иминной форме А, чем продукты конденсации с изостерическими первичными аминами [5]. Здесь одним из факторов, благоприятствующих таутомеру А, является образование внутримолекулярной водородной связи (ВМВС) между группой ОН аминного фрагмента и связью $C=N$ (Схема 4).

Итак, конкурентная способность иминной формы А возрастает при введении π -донорных заместителей при атомах углерода связей $C=N$ и $C=O$, при увеличении объема заместителя в α - и β -положениях дикарбонильной компоненты и особенно при связи $C=O$. Азотистые реагенты по степени вероятности появления иминной формы А в их продуктах взаимодействия с дикарбонильными соединениями могут быть расположены в следующий ряд:

Продукты взаимодействия с аммиаком существуют исключительно в енаминной форме Б, производные с О-алкил(арил)гидроксиламинами имеют иминное строение А независимо от структуры дикарбонильного соединения и природы растворителя [4-6]. Для продуктов реакции дикарбонильных

соединений с другими из перечисленных реагентов таутомерное равновесие вполне может быть реализовано.

В продолжении обсуждений перед нами была поставлена задача, выяснить насколько закономерности, выявленные при изучении реакций перфторалкилсодержащих 1,3-дикетонов с ацилгидразинами [4-5] могут быть перенесены на взаимодействие этих нуклеофилов с 1,3-дикетонами, а именно, эфирами ацилпировиноградных кислот, также имеющих в своем составе сильный электроноакцепторный заместитель – алкоксикарбонильную группу, но отличающийся от перфторалкильного прежде всего меньшим эффективным объемом и несколько меньшими электронными свойствами ($\Delta G^\circ(\text{CF}_3)=2,1$ ккал/моль, $\Delta G^\circ(\text{COOC}_2\text{H}_5)=1,20$ ккал/моль где ΔG° – свободная конформационная энергия заместителей циклогексана: $\sigma_1(\text{CF}_3)=0,402$;

$$\sigma_1(\text{COOC}_2\text{H}_5)=0,30).$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Umarov B. et al. Learning with EPR and IR-A structure of the copper (ii) in formylpinacoline and benzoilacetic aldehyde aroyilhidrazones //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 37-43.

2. Кароматов С. А., Турсунов М. А. 5, 5,-ДИМЕТИЛ-2, 4-ДИОКСОГЕКСАН КИСЛОТА МЕТИЛ ЭФИРИНИ КВАНТ-КИМЁВИЙ ҲИСОБЛАШ //Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 246-249.

3. Кароматов С. А., Турсунов М. А. КВАНТ-КИМЁВИЙ УСУЛДА 5, 5-ДИМЕТИЛ-2, 4-ДИОКСОГЕКСАН КИСЛОТА МЕТИЛ ЭФИРИ ТУЗИЛИШИ //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 548-551.

4. Xoliqova G. Q., Karimov S. S., Karomatov S. A. АКАДЕМИК ЛИТSEYLARDA КИМYONI О'QITISHDAGI PEDAGOGИК VA PSIXOLOGИК YONDASHUVLAR //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 222-226.

5. Умаров Б. Б. и др. ЭПР спектроскопия комплексов меди (II) с ацил-и ароилгидразонами формилпинаколина и бензоилуксусного альдегида //ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. – 2018. – С. 149.1-149.4.

6. Ниёзов Э. Д., Кароматов С. А., Илхомов А. А. У. Модификаторы полимерной акриловой матрицы //Science and Education. – 2020. – Т. 1. – №. 9. – С. 118-128.

7. Karomatov S. A. et al. BA'ZI 3D-METALLARNING FORMILPINAKOLIN HOSILALARI ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMALAR SINTEZI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 379-382.

8. Karomatov S. A. et al. AROMATIK KETOALDEGIDLAR VA KETOEFIRLARNING ATSILGIDRAZONLARI QATORIDA TAUTOMERIYA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIIY JURNALI. – 2022. – С. 383-388.

9. Sulaymanova Z. A. et al. Synthesis and optical properties of some 3D metal complexes based on β -dicarbonyl ferrocene derivatives //Materials Today: Proceedings. – 2023.

10. Умаров Б. Б., Эргашов М. Я., Турсунов М. А. ФОРМИЛПИНАКОЛИН АЦИЛГИДРАЗОНЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ТАУТОМЕРИЯСИ СТРОЕНИЕ И ТАУТОМЕРИЯ АЦИЛГИДРАЗОНОВ ФОРМИЛПИНАКОЛИНА STRUCTURE AND TAUTOMERIA OF ACYLHYDRASONES FORMILPINAKOLINA //ANIQ VA TABIIY FANLAR MUNDARIJA.